

TUTORIA EM GRADUAÇÃO DOS CURSOS BIOMEDICINA, MEDICINA VETERINÁRIA E ODONTOLOGIA

 DOI: 10.5281/zenodo.10667230

Cláudio Roberto de Souza Almeida

Graduando em Biomedicina, Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE), Brasil.

claudiorobertobiomedico@gmail.com

RESUMO

A prática desse projeto no Centro Universitário Jorge Amado, sob a orientação de tutores, utilizando a metodologia ativa do conhecimento, onde o graduando é protagonista do processo ensino-aprendizagem, tem como premissa o Racionalismo que é vertente da teoria moderna do conhecimento e considera os princípios lógicos fundamentais inatos na mente humana, na qual a razão deve ser considerada fonte básica do conhecimento. O projeto objetiva desenvolver nos graduandos nas áreas da saúde desta Instituição, um perfil investigativo, onde seja pautado em pesquisas e ampliação dos horizontes do saber, foco do objeto estudado quer seja uma patologia, um quadro clínico do paciente. Analisando todas as possibilidades de causa das patologias, inclusive o meio ambiente em que vive, todo o contexto socioeconômico e cultural, desenvolvendo uma visão plural do conhecimento científico. A aprendizagem baseada em *Problem Based Learning* (PBL), é uma metodologia ativa onde os graduandos vivenciam a medicina desde o início da graduação com atividades práticas por meio de casos clínicos tornando-os protagonistas, expandindo as fronteiras. Após abertura dos casos clínicos pelos professores em sala de aula, os graduandos passam a assumir o protagonismo da dinâmica, se organizando em grupos com dez componentes sendo um coordenador, um secretário e demais integrantes debatem o tema. Os resultados obtidos desse projeto, tem sido importante no desenvolvimento acadêmico, onde os mesmos foram motivados, orientados e direcionados através dos tutores por meio de questionamentos e debates entre si, saindo da singularidade para a pluralidade através da pesquisa em livros relacionados com o tema e fontes confiáveis de buscas na internet como artigos, periódicos e sites, contribuindo para maior capacidade técnica e científica e, assim elevarão o conceito da UNIJORGE, bem como serão profissionais mais qualificados com maior potencial científico. Estimular a participação de forma direta é uma quebra de paradigmas na construção do conhecimento.

Palavras-chave: 1-Tutoria *Problem Based Learning* Unijorge. 2-Teoria Racionalista Conhecimento. 3- Tutoria em Biomedvet Odonto Unijorge. 4-Tutoria Construção Ativa Conhecimento Unijorge.

ABSTRACT

The practice of this project at Centro Universitário Jorge Amado, under the guidance of tutors, using the active methodology of knowledge, where the student is the

protagonist of the teaching-learning process, is premised on Rationalism, which is an aspect of the modern theory of knowledge and considers the fundamental logical principles innate in the human mind, in which reason must be considered a basic source of knowledge. The project aims to develop an investigative profile in undergraduates in the health areas of this Institution, which is based on research and expansion of the horizons of knowledge, the focus of the studied object, whether it is a pathology, a clinical condition of the patient. Analyzing all possible causes of pathologies, including the environment in which they live, the entire socioeconomic and cultural context, developing a plural vision of scientific knowledge. Problem Based Learning (PBL) is an active methodology where undergraduates experience medicine from the beginning of graduation with practical activities through clinical cases making them protagonists, expanding boundaries. After opening the clinical cases by the professors in the classroom, the undergraduates take on the role of dynamics, organizing themselves into groups of ten people, including a coordinator, a secretary and other members to discuss the topic. The results obtained from this project have been important in academic development, where they were motivated, guided and directed by tutors through questioning and debates among themselves, moving from singularity to plurality through research in books related to the theme and reliable sources of internet searches such as articles, journals and websites, contributing to greater technical and scientific capacity and, thus, raising the concept of UNIJORGE, as well as being more qualified professionals with greater scientific potential. Stimulating participation directly is a paradigm shift in the construction of knowledge.

Keywords: 1- Tutoring Problem Based Learning Unijorge. 2-Rationalist Theory of Knowledge. 3- Tutoring at Biomedvet Odonto Unijorge. 4-Tutoring Active Construction Knowledge Unijorge.

Introdução

Tutoria é um projeto inovador lançado na Unijorge em 2022 nos cursos de saúde, das áreas Biomedicina, Medicina Veterinária e Odontologia, baseado na Construção Ativa do Conhecimento e da Teoria Racionalista do Conhecimento. Trata-se de uma metodologia de ensino que coloca os discentes no cerne do processo ensino aprendizagem, tornando-os mais independentes, mais autônomos, contribuindo para o aprofundamento do senso crítico construtivo e científico.

Material e Métodos

Trata-se de um estudo descritivo baseado em estudo de casos clínicos, problematização em dinâmicas de grupo, levantamento de questões sobre os casos clínicos partindo da premissa de conhecimentos individuais, pesquisas em plataformas científicas, experiências vividas, pesquisas bibliográficas, desenvolvido

por meio de abordagem qualitativa mediante dados coletados utilizando como fontes secundárias artigos, livros e debate de casos clínicos, além de pesquisas nas seguintes bases de dados: Periódicos CAPES, Organização Mundial da Saúde (OMS), DATASUS, SiBiUSP. Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI). Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

Resultados e Discussão

A aceitação e adesão ao projeto aconteceu de forma integral por toda a comunidade acadêmica do Centro Universitário Jorge Amado, tanto por parte dos tutores, quanto pelos discentes e docentes o que fez com que essa tutoria ganhasse forma para sua implantação e permanência no cronograma formativo e institucional da Unijorge. Foram dez tutores, cada um desenvolvendo o projeto com dez alunos, totalizando mais de trezentos alunos participando do processo em três trimestres. Em cada trimestre foi trabalhado um caso clínico nas três áreas de formação, o que contribuiu ainda mais para o desenvolvimento da interdisciplinaridade a qual é muito importante ser praticada durante a graduação e, é fundamental para a atuação profissional. Encorajamento para aprendizado autodidata, formação de profissionais com maior compreensão da complexidade da pesquisa e engajamento dos alunos a melhores resultados e maior absorção do conhecimento por meio da metodologia ativa do conhecimento do que nas aulas expositivas tradicionais, onde as informações básicas são aprendidas no mesmo contexto que serão usadas e o debate em grupo corrobora para a compreensão das questões complexas, conforme depoimento da aluna de Biomedicina...

“Rebeca Borges Conceição de Jesus”

“O estudo dos casos clínicos na Unijorge com alunos de diferentes cursos, foi um ótimo meio de aguçar aptidões inatas, experiência que com certeza utilizarei na minha vida profissional, aprendi a observar por diferentes pontos de vista, respeitar e desenvolver as ideias da equipe e expor as minhas ideias também”.

Agradecimentos

Ao professor de Parasitologia prática Caic Figueiredo Souza da Silva por ter me indicado para monitoria.

REFERÊNCIAS

DESCARTES, René. Discurso do Método. 1. ed. Porto Alegre, 2013.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

_____. Pedagogia do Oprimido. 45. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.